

Desempeño de las Mypes ante la contingencia sanitaria por Covid- 19 en H. Matamoros, Tamaulipas.

N.A. Lozoya Jiménez^{1*}, C.G. Ocegueda Mercado², M.A. Medina Álvarez³, E. L. Contreras Ocegueda⁴,
¹Instituto Tecnológico de Matamoros: M20261186@matamoros.tecnm.mx, ²Instituto Tecnológico de Matamoros: corina.om@matamoros.tecnm.mx, ³Instituto Tecnológico de Matamoros: miguel.ma@matamoros.tecnm.mx, ⁴Instituto Tecnológico de Matamoros erandic.benton@gmail.com

Área de participación: Ingeniería administrativa.

Resumen

Esta investigación es realizada con el fin de determinar el desempeño de las Mypes de H. Matamoros, Tamaulipas ante la contingencia sanitaria por Covid -19. La investigación es de tipo no experimental, cuantitativa, descriptiva-comparativa, transversal y de campo. Se aplicó un cuestionario a 728 empresas que cuentan con entre 2 a 50 empleados en el año 2021 y posteriormente se aplicó un cuestionario complementario para realizar un análisis y contraste durante el primer trimestre del año 2022. Los resultados demuestran que hubo una disminución del desempeño en el 32.94% de las Mypes durante el año 2021 y en el 62.2% respectivamente durante el 2022.

Palabras clave: Mypes, Desempeño, Covid -19.

Abstract

This research is carried out in order to determine the performance of the MSE's of H. Matamoros, Tamaulipas in the face of the health contingency by Covid -19. The research is non-experimental, quantitative, descriptive-comparative, cross-sectional and field. A questionnaire was applied to 728 companies that have between 2 and 50 employees in the year 2021 and later a complementary questionnaire was applied to carry out an analysis and contrast during the first quarter of the year 2022. The results show that there was a decrease in performance in 32.94% of MSE's during the year 2021 and 62.2% respectively during 2022.

Key words: MSE's, Performance, Covid -19.

Introducción

De acuerdo a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OECD), las Mypes son todas las empresas que tienen entre 2 y 50 empleados. En México, tales empresas han ido tomando presencia en los últimos años, específicamente desde principios de los años 2000 debido al constante trabajo para conformar políticas de apoyos que el gobierno está proporcionando.[1]

El desempeño de una empresa es considerado como la capacidad que tiene para enfrentar los desafíos que se le presentan. Por esto, la medición del desempeño organizacional ha cobrado gran importancia en la actualidad debido a la fuerte competencia existente en la que las organizaciones deben estar evaluando el cumplimiento de sus objetivos constantemente para una mejor toma de decisiones.

Sánchez y De la Garza proponen que para medir el desempeño organizacional de las empresas existen 2 dimensiones principales y en estas se enfatiza cómo se desarrolla internamente la organización, así como su posición en su ambiente de competencia. Estas 2 dimensiones son la operación del mercado y el rendimiento.[2] Sin embargo, Barradas sugiere que el desempeño sea medido a partir de diferentes variables ya sean financieras o no financieras como por ejemplo la eficacia, la eficiencia, la puntualidad, la productividad y la seguridad.[3]

La contingencia sanitaria por Covid -19 ha afectado al mundo entero, llegó a México en el mes de Marzo del año 2020 y ha provocado que el gobierno tome medidas estrictas de distanciamiento social para combatir esta enfermedad. Las estrategias implementadas han generado grandes afectaciones en el sector económico, principalmente entre las Mypes debido a que algunas de ellas tuvieron que cerrar temporalmente por ser consideradas no esenciales, además de que hubo un drástico descenso en la demanda de productos y servicios ocasionado por el miedo existente entre la población a ser contagiados al salir a las calles.

Debido a lo anterior, muchas de las Mypes de la ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas han sufrido grandes pérdidas económicas e incluso han tenido la necesidad de cerrar operaciones de manera definitiva. En el estudio de Kleber Luna, se menciona que es el desconocimiento tecnológico uno de los principales problemas a los que se enfrentan los administradores en los momentos críticos.[4]

Por el contrario, otras organizaciones han elegido implementar estrategias empresariales para adaptarse a una nueva normalidad, no solo sobrellevando la situación, sino buscando áreas de oportunidad que permitan tomar ventaja ante la competencia.

Metodología

Esta investigación es desarrollada con un enfoque no experimental, cuantitativo, descriptivo-comparativo, transversal y de campo, con el objetivo de determinar el desempeño obtenido de las Mypes de H. Matamoros, Tamaulipas ante la llegada de la contingencia sanitaria por Covid -19. Para la obtención de datos se diseñó un cuestionario en base al instrumento desarrollado en el 2021 por la Red de Estudios Latinoamericanos de Administración y Negocios (RELAYN) del cual se tomaron 5 preguntas relevantes de su primera sección. En la Tabla 1 se presentan las preguntas recopiladas.

Tabla 1. Cuestionario de desempeño 2021

Desempeño de Mypes					
	Aumentaron mucho	Aumentaron algo	Siguieron igual	Disminuyeron algo	Disminuyeron mucho
Ventas anuales	-	-	-	-	-
Horas semanales trabajadas	-	-	-	-	-
Número de empleados	-	-	-	-	-
Ingresos personales	-	-	-	-	-
Nivel de vida	-	-	-	-	-

Variable = Desempeño de Mypes.

Indicadores = Ventas anuales, horas semanales trabajadas, número de empleados, ingresos personales, nivel de vida.

Para llevar a cabo las encuestas, durante los meses de febrero y marzo del 2021 se contactaron directores de Mypes en la localidad Heroica Matamoros del estado de Tamaulipas través de redes sociales, vía telefónica y de manera presencial. De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) en esta localidad existe una población de 20,826 Mypes de las cuales se tomó una muestra de 728 empresas para la recolección de datos.[5] Para validar el instrumento se realizó una prueba de fiabilidad de Alfa de Cronbach en el programa estadístico SPSS el cual arrojó un resultado de 0.872 como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 2. Prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach

Estadísticas de fiabilidad		
Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados	N de elementos
0.872	0.871	5

Con el objetivo de comparar el desempeño de las Mypes obtenido durante el año 2021, en el primer trimestre del año 2022 se elaboró un cuestionario complementario tomando como base la encuesta sobre el impacto económico generado por Covid-19 en las empresas elaborado por el INEGI, del cual se tomaron las 3 preguntas correspondientes al desempeño de las Mypes.[6] En la tabla 2 se muestran las preguntas correspondientes al cuestionario complementario.

Tabla 3. Cuestionario complementario 2022

Desempeño de Mypes		
	Si	No
Disminución de ventas anuales	-	-
Reducción de personal	-	-
Disminución de Ingresos	-	-

Durante los meses febrero y marzo del año 2022 al igual que con el primer instrumento, se contactó a directores de las Mypes de la ciudad de Heroica Matamoros tomando una muestra de 30 de ellas.

Resultados y discusión

Primeros resultados

Los resultados de la encuesta realizada durante los meses de febrero y marzo del 2021 fueron los siguientes:

Tabla 4. Resultados de cuestionario 2021

Desempeño organizacional		
	Respuesta	Porcentaje
Ventas anuales	Disminuyeron algo	32.6%
	Aumentaron algo	22.7%
	Siguieron igual	19.4%
	Disminuyeron mucho	14.1%
	Aumentaron mucho	11.3%
Horas a la semana	Siguieron igual	43.5%
	Disminuyeron algo	25.1%
	Aumentaron algo	15.5%
	Disminuyeron mucho	8.7%
	Aumentaron mucho	7.1%
Número de empleados	Siguieron igual	67.9%
	Disminuyeron algo	13.9%
	Aumentaron algo	10.0%
	Disminuyeron mucho	4.7%
	Aumentaron mucho	3.6%
Ingresos personales	Disminuyeron algo	32.3%
	Aumentaron algo	23.2%
	Siguieron igual	21.7%
	Disminuyeron mucho	12.8%
	Aumentaron mucho	10.0%
Nivel de vida	Siguieron igual	41.8%
	Aumentaron algo	24.9%
	Disminuyeron algo	17.6%
	Aumentaron mucho	12.9%
	Disminuyeron mucho	2.9%

En base a la tabla anterior y con el objetivo de simplificar su comprensión, se sintetizaron los resultados sumando los porcentajes de las respuestas “Disminuyeron algo” con “Disminuyeron mucho” y “Aumentaron algo” con “Aumentaron mucho” respectivamente. Una vez simplificados los resultados se determinó que el desempeño disminuyó en el 32.94% de las Mypes de H. Matamoros, Tamaulipas durante la pandemia por Covid-19 en el año 2021, mientras que en el 38.86% de ellas el desempeño siguió igual que antes de la contingencia y por último en el 28.24% de las Mypes aumento su desempeño.

De las 728 Mypes que forman parte la investigación y que fueron encuestadas durante el 2021, el 56.5% se clasifican como empresas formales, mientras que el 43.5% son informales como se muestra en la tabla siguiente:

Tabla 5. Porcentaje de Mypes formales e informales

Tipo de empresa (Formal)			Tipo de empresa (Informal)		
Tipo de empresa	Frecuencia	Porcentaje	Tipo de empresa	Frecuencia	Porcentaje
Persona física con actividad empresarial	164	22.5%	Empresa con un solo dueño sin registro en hacienda	285	39.1%
Está constituida como empresa SA, SRL, etc.	98	13.5%	Empresa con varios dueños sin registro en hacienda	32	4.4%
Régimen de incorporación fiscal.	91	12.5%	N/A	-	-
Servicios profesionales registrados.	58	8.0%	N/A	-	-
Total	411	56.5%	Total	317	43.5%

Con el fin de analizar con mayor profundidad el desempeño de las Mypes durante la contingencia sanitaria, se efectuó una comparación entre el desempeño obtenido por las empresas formales que cuentan con un registro en la Secretaría de Hacienda y el de las empresas informales que no cuentan con un registro. Los resultados de esta comparación son los que se muestran en la tabla a continuación:

Tabla 6. Desempeño en Mypes formales e informales 2021

Desempeño Mypes formales			Desempeño Mypes informales		
	Respuesta	Porcentaje		Respuesta	Porcentaje
Ventas anuales	Disminuyeron algo	33.3%	Ventas anuales	Disminuyeron algo	31.5%
	Aumentaron algo	22.6%		Aumentaron algo	22.7%
	Siguieron igual	18.2%		Siguieron igual	20.8%
	Disminuyeron mucho	14.8%		Disminuyeron mucho	13.2%
	Aumentaron mucho	10.9%		Aumentaron mucho	11.7%
Horas a la semana	Siguieron igual	45.0%	Horas a la semana	Siguieron igual	41.6%
	Disminuyeron algo	25.8%		Disminuyeron algo	24.3%
	Aumentaron algo	15.1%		Aumentaron algo	16.1%
	Disminuyeron mucho	7.1%		Disminuyeron mucho	10.7%
	Aumentaron mucho	7.1%		Aumentaron mucho	7.3%
Número de empleados	Siguieron igual	63.3%	Número de empleados	Siguieron igual	73.8%
	Disminuyeron algo	15.8%		Disminuyeron algo	11.4%
	Aumentaron algo	10.7%		Aumentaron algo	9.1%
	Disminuyeron mucho	5.1%		Disminuyeron mucho	4.1%
	Aumentaron mucho	5.1%		Aumentaron mucho	1.6%

Ingresos personales	Disminuyeron algo Siguieron igual Aumentaron algo Disminuyeron mucho Aumentaron mucho	33.3% 23.4% 20.7% 12.7% 10.0%	Ingresos personales	Disminuyeron algo Aumentaron algo Siguieron igual Disminuyeron mucho Aumentaron mucho	30.9% 26.5% 19.6% 12.9% 10.1%
Nivel de vida	Siguieron igual Aumentaron algo Disminuyeron algo Aumentaron mucho Disminuyeron mucho	42.8% 25.8% 17.0% 11.4% 2.9%	Nivel de vida	Siguieron igual Aumentaron algo Disminuyeron algo Aumentaron mucho Disminuyeron mucho	40.4% 23.7% 18.3% 14.8% 2.8%

Al igual que en la Tabla 4 se sintetizaron los resultados uniendo los porcentajes de “Aumentaron algo” con “Aumentaron mucho” y de “Disminuyeron algo” con “Disminuyeron mucho” respectivamente para determinar la disminución o aumento en el desempeño de las Mypes encuestadas. Resultado de esta síntesis se obtuvo que hubo una disminución del desempeño en el 33.56%, de las empresas formales, un aumento en el 27.88% y un 38.54% de ellas no tuvieron afectación en su desempeño con la llegada de la contingencia sanitaria. En contraparte, hubo una disminución del desempeño en el 32.05% de las empresas informales, un aumento en el 28.71% y 39.24% de ellas no tuvo afectación alguna en su desempeño.

Por lo tanto, se puede entender que no existe una diferencia significativa en las afectaciones del desempeño entre las Mypes formales e informales de H. Matamoros, Tamaulipas a causa de la pandemia por Covid -19 durante el 2021.

Segundos resultados

Al aplicar un segundo cuestionario durante el primer trimestre del año 2022 se obtuvieron los resultados que se muestran en la tabla a continuación:

Tabla 7. Resultados cuestionario complementario 2022

Desempeño organizacional 2022		
	Respuestas	Porcentajes
Disminución de ventas anuales	Si	53.3%
	No	46.7%
Reducción de personal	Si	70%
	No	30%
Disminución de ingresos	Si	63.3%
	No	36.7%

Durante el año 2022 han comenzado a ser visibles los estragos que ha dejado a lo largo de este tiempo la pandemia por Covid -19 ya que de acuerdo con el cuestionario complementario, el 62.2% de las Mypes han tenido una disminución de su desempeño.

Trabajo a futuro

Esta investigación en la búsqueda del desempeño de las Mypes ante la llegada de la enfermedad Covid -19 cuenta con muchas áreas de oportunidad que se pueden explorar. Una recomendación para futuras investigaciones es indagar acerca del desempeño de las empresas de acuerdo a su sector económico, su capacidad tecnológica y las competencias administrativas de los directores. Para una investigación más profunda se podría buscar una correlación entre las estrategias empresariales implementadas por las Mypes y su desempeño.

Conclusiones

Al término de esta investigación se puede concluir que las dificultades comerciales, sociales y de salubridad ocasionadas por la enfermedad Covid -19 no han afectado en el desempeño de las Mypes de manera inmediata como se podría pensar, sino que, estas se han ido presentando con el paso del tiempo debido a que los directores de estas empresas han comenzado a experimentar la falta de liquidez debido a la gran disminución de la demanda de productos y servicios durante el 2021, por lo que han tenido la necesidad de reducir gastos optando así por la reducción de personal, cierres temporales o incluso cierres definitivos.

Por ello, es recomendable una buena administración de los recursos y un plan estratégico de resiliencia para adaptarse a esta nueva normalidad y poder afrontar esta crisis sin precedentes.

Agradecimientos

Quiero agradecer el Instituto Tecnológico de Matamoros, por brindarme siempre las herramientas necesarias para seguir desarrollándome profesional y académicamente Al Conacyt porque sin el apoyo de la beca no hubiera sido posible terminar la maestría.

Referencias

- [1] OECD, "Apoyando el desarrollo de las PYMES en América Latina y el Caribe", 2019. <http://www.oecd.org/latin-america/programa-regional/productividad/desarrollo-de-las-pymes/?q=pymes+mexico> (consultado dic. 13, 2020).
- [2] M. Sánchez y M. De la Garza, "Tecnologías de información y desempeño organizacional de las pymes del noreste de México", *Rev. Venez. Gerenc.*, vol. 23, núm. 82, pp. 298–313, 2018, doi: 10.37960/revista.v23i82.23750.
- [3] R. Barradas, J. Rodríguez, y I. Espinoza, "Desempeño organizacional. Una revisión teórica de sus dimensiones y forma de medición", *Rev. Estud. en Contaduría, Adm. e Informática*, vol. 28, pp. 21–40, 2021, [En línea]. Disponible en: <https://recai.uaemex.mx>.
- [4] K. A. Luna, M. E. Garcia, K. G. Suquilanda, y D. E. Andrade, "Plan estratégico de sustentabilidad de las pymes industriales en momentos de emergencia", *Polo del Conoc.*, vol. 5, núm. 05, pp. 116–139, 2020, doi: 10.23857/pc.v5i5.1406.
- [5] DENU, "Directorio Estadístico Nacional de Unidades Economicas.", 2020. <https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx>.
- [6] INEGI, "Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por COVID-19 en las Empresas (ECOVID-IE)", 2021. <https://www.inegi.org.mx/programas/ecovidie/> (consultado ago. 09, 2022).